

O'ZBEKISTON ZAMONAVIY RANGTASVIRIDA TARIXIY MAVZU: IZLANISH VA MUAMMOLAR

Imamov Azizxon Avazxanovich

San'atshunoslik fanlari bo'yicha (PhD) falsafa doktori

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi

O'zR FA San'atshunoslik instituti ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448618>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqillik davri O'zbekiston rangtasvirida tarixiylik tamoyillarining rivojlanishi, ularni tadqiq etish borasida san'atshunoslik fanida shakllangan muhim masalalar ko'rib chiqilgan. Muallif turli tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan xulosalarini kengaytirgan holda, o'zbek rangtasvirida tarixiy mavzu talqinini bilan bog'liq asosiy tendentsiyalarni janrlar kesimida belgilab bergan. Tadqiqot natijasida tarixiy mavzuda ijod qilib kelayotgan yetakchi rassomlar doirasi aniqlangan.

Kalit so'zlar: tarix, sivilizatsiya, rangtasvir, tendensiya, janr, portret, obraz, kartina, batal-janr, kompozitsiya, metafora.

Аннотация: В данной статье рассматриваются важные вопросы, связанные с развитием принципов историзма в живописи Узбекистана периода независимости, исследованием этого процесса в искусствоведческой науке. Основываясь на выводах, сделанных ведущими исследователями, автор определил основные тенденции, связанные с трактовкой исторической темы в узбекской живописи в контексте жанров. В результате исследования был определен круг ведущих художников, работающих в историческом жанре.

Ключевые слова: история, цивилизация, живопись, тенденция, жанр, портрет, образ, картина, батальный жанр, композиция, метафора.

Annotation: This article discusses important issues related to the development of the principles of historicism in the painting of Uzbekistan during the period of independence, the study of this process in art history. Based on the conclusions made by leading researchers, the author has identified the main trends related to the interpretation of historical themes in Uzbek painting in the context of genres. As a result of the research, a circle of leading artists working in the historical genre was identified.

Keywords: history, civilization, painting, trend, genre, portrait, image, painting, battle genre, composition, metaphor.

O'zbekiston davlat mustaqilligini qo'lga kiritganidan so'ng jamiyat ma'naviy hayotida yuz bergan muhim o'zgarishlar, tarixiy xotirani qayta tiklash orqali milliy o'zlikni anglash bo'lgan intilish birinchi navbatda, xalqining o'tmishi, uning boy madaniy merosiga yanada keng nazar solishga undadi. Bu jarayon tasviriy san'atning barcha turlarida, jumladan, rangtasvirda ham tarixiy mavzuning aktuallashuvini belgilab bergan asosiy omillardan biriga aylandi.

Mustaqillik yillarida rassomlar uchun yaratilgan ijod erkinligi, san'atda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga murojaat yangi yo'nalish va tendentsiyalarning rivoji uchun yo'l

ochdi. Mavjud omillar tarixiy tematikaga murojaat qilish borasida ham o‘ziga xos izlanishlar, ijodiy tamoyillar shakllanishi uchun sharoit yaratdi. O‘tgan asrning 90-yillarida avj olgan badiiy jarayonlar tahlili rangtasvirida tarixiy mavzu talqini umumiy ijodiy izlanishlar bilan uzviy bog‘liqlikda rivojlanganini namoyish etdi. Shu bilan birga bu yo‘nalishdagi izlanishlar ijtimoiy buyurtma bilan cheklanib qolmaganini ham qayd etish lozim. Jamiyat hayotida yuz bergan tub o‘zgarishlar jarayonida ijodkorlar uchun o‘tmishni qayta idrok etish, o‘zbek xalqining dunyo sivilizasiyasidagi o‘rnini aniqlash — ma’naviy ehtiyoj darjasiga ko‘tarildi. O‘zbek rangtasvirida milliy va umumbashariy qadriyatlarni qayta anglash asosiy vazifalardan biri sifatida belgilandi. “Bu san’at turida yuz bergan “o‘zini idrok etish” jarayoni qo‘lga kiritilgan professional ko‘nikmalar yordamida tizimli ravishda tarixiy-falsafiy va badiiy merosni qayta anglash g‘oyalarini shakllantira boshladi” [2,125].

Albatta, rangtasvirda tarixiy mavzuning badiiy talqini masalasi hamisha dolzarb ahamiyat kasb etgan. Xususan, ma’lum bir davrlarda tarixiy tematikaga murojaat qilish bo‘lgan ehtiyojning kuchayishi jahon tasviriy san’ati tajribasida muhim o‘rin tutishini belgilab o‘tish lozim. “Zamonaviy qahramonlar va yorqin shaxslar bo‘lmagan holatda, ... Bu madaniy fenomen ko‘plab xalqlarda, ular boshdan kechirgan tarixiy burilishlar davrida keng uchraydi” [1,231].

Tarixiy tafakkurning badiiy tafakkur bilan o‘zaro bog‘liqligi muammosini o‘zbek rangtasviri misolida tadqiq etgan A.Xakimov, “rassomlar ko‘p xollarda tarixchilarga aylanib, o‘tmishning o‘zgarmagan va badiiy jihatdan ahamiyatga molik obrazlarini emas, balki voqea-hodisalarni siyosiy yoki mafkuraviy talablarga muvoffiq tarzda” [3,1] aks ettirish bilan chegarlanishini qayd etadi. Mavjud holat, tarixiy mavzuning mustaqillik davri rangtasvirdagi ifodasi keng doiradagi omillar, siyosiy-ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy shart-sharoitlar bilan uzviy bog‘liqliqligini, “o‘tmish indikator”, “zamonaviy kun uchun ijtimoiy marker” [3,1] vazifasini bajarishini tasdiqlaydi.

1990-yillardan boshlangan bu ijodiy jarayon jadal ravishda rivojlanib, o‘zbek rangtasvirida milliy tarixga bo‘lgan munosabatni tubdan yangiladi. “Sovet davri rassomlarining tarixiy janrga bag‘ishlangan asarlari umumbashariy-siyosiy va tarbiyaviy ahamiyat kasb etib, jamiyat rivojining har bir bosqichida davr mafkurasini aks ettirar edi. Avvalgi davrda asosiy e’tibor revalyusion tarix, sovet hukumati uchun kurash mavzulariga qaratilgan bo‘lib, tarixiy-revalyusion kartinalar, tarixiy portretlar taraqqiy topdi” [4,25]. Mustaqillik yillarida esa o‘zbek xalqining davlatchilik tarixi, boy madaniy merosini targ‘ib qilish rangtasvir ijodkorlari uchun muhim vazifalardan biriga aylandi.

Shu o‘rinda mazkur tendentsiya lokal doira bilan chegarlanmasligini, mintaqaviy xarakterga ega ekanini hisobga olish zarur. N.Axmedova belgilab o‘tganidek, 1990-yillar rangtasviridagi muhim yangiliklardan biri “tarixiy-vatanparvarlik mavzui bilan bog‘liq bo‘lib, tarixiy kartina va tarixiy portret yo‘nalishlarining rivojlanishi uchun yangi turtki berdi. Har bir respublikada tarixiy arboblar, shoir va faylasuflarning portretlari galereyasi yuzaga keldi” [2,127]. Bu davrda deyarli barcha rassomlar tarixga murojaat qilishga ehtiyoj sezganidan, kelib chiqqan xolda, mazkur jarayonda kuzatilgan asosiy izlanish yo‘llarini ma’lum janrlarda misolida ham ko‘rib chiqish mumkin.

Masalan mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, tasviriy san’atning deryali barcha yo‘nalishlarida tarixiy shaxslarning haqqoniy va yorqin obrazini yaratish vazifasi

ustuvor ahamiyat kasb etdi. Rangtasvirda o‘zbek xalqining tarixida ulkan iz qoldirgan sarkarda va hukmdorlar, mutafakkir va allomalar, ma’rifatparvarlarning namunaviy portretlarini yaratishga bo‘lgan umumiy intilish yuzaga kelganini kuzatish mumkin. M.Nabiyevning “Mirzo Ulug‘bek” (1993), “Amir Temur” (1994), J.Umarbekovning “Sohibqiron Amir Temur” (1995), T.Quryozovning “Jaloliddin Manguberdi” (1998), A.Ikromjonovning “Mirzo Ulug‘bek” (1998), A.Aliqulovning “Muhammad Sulton” (1998), “Alisher Navoiy” (2005), R.Xudoyberganovning “Amir Temur” (1997) “Sulton Abu Said Mirzo” (1999) portretlarida o‘zbek xalqning buyuk ajdolarini aks ettiruvchi namuna bo‘lishga loyiq ibratli obrazlar yaratilgan.

“Masalan, A.Ikromjonov mo‘yqalamiga mansub tarixiy portretlar realistik yondashuvi bilan ajralib turadi. Mustaqillik yillarida ijodiy yetuklikka erishgan rassomning “Mirzo Ulug‘bek” portretida temuriy hukmdorning chuqur idrok etilgan obrazi ochib berilgan. A.Ikromjonov Ulug‘bek qiyofasida Amir Temur siymosiga xos xislatlarga yaqqol urg‘u berish orqali uni Samarqand taxtining munosib merosxo‘ri sifatida talqin etadi. Ulug‘bekning libosi va u o‘tirgan taxt tasvirida saroy hashamati, qahramon qiyofasida esa hayotiy haqqoniylik tamoyili ustunlik qiladi” [5,24]. Bu talqin shakli A.Ikromjonovning Mirzo Ulug‘bek siymosiga bag‘ishlangan keyingi portretlarida ham muvaffaqiyatli rivojlantirilgan. Xususan, buyuk temuriyzoda tik holatda globus bilan birga tasvirlangan “Ulug‘bek portreti” (2000)da hukmdorlik va olimlik sifatleri o‘zaro uyg‘unlashib, yanada yorqin ko‘rinish kasb etgan.

1990-2000-yillarda tarixiy qahramonlarning haqqoniy, ibrat bo‘lishga loyiq portretini yaratish bilan bog‘liq umumiy tendentsiya bilan uyg‘un ravishda erkin yondashuvlar ham yuzaga keldi. Bunga misol sifatida J.Umarbekovning “Alisher Navoiy” (1991), “Sohibqiron Amir Temur” (1995), “Zahiriddin Muhammad Bobur” (1996), S.Abdullayevning “Xoja Ahmad Yassaviy” (1993), A.Mamatovanning “Abdulhamid Cho‘lpon”, “Boborahim Mashrab” (1992), “Abu Ali ibn Sino” (1993), “Mir Alisher Navoiy” (1995), T.Quryozovning “Abul G‘ozi Bahodirxon” (1999), “Otash payg‘ambar” (2001), “Zebiniso” (2004), “Boborahim Mashrab” (2007), “Zamaxshariy” (2012), G.Gromovanning “Bobur” (1993), T.Sa‘dullayevning “Behzod”, “Bobur” (1995), “Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro” (1999), O.Muinovning “To‘maris”, “Bibixonim” (1996), A.Nuriddinovning “Bobur Mirzo”, “Armon”, “Shoh Jahon” (1996), O.Qozoqovning “Shoir” (1997) asarlarini keltirish mumkin. Ularda tarixiy qahramonlar obrazini talqin etish borasida yuzaga kelgan an‘anaviy yondashuvlardan biroz chekingan holda, yangi obraz shakllarini topishga harakat qilingani ko‘zga tashalanadi. Yuqoridagi izlanishlar ta‘sirida, mustaqillik davrida o‘zida serqirra xususiyatlarini namoyish etuvchi tarixiy-hujjatli, tarixiy-shartli, tarixiy-metafora kabi portret shakllari yuzaga keldi.

O‘tmish voqealarini yorqin ko‘rinishda talqin etishda tarixiy kartina janri ham muhim rol o‘ynadi. Musavvirdan katta mahoratni va mashaqqatli mehnatni talab etuvchi ko‘p figurali, murakkab kompozitsiyaga ega bu asarlar keng ko‘lamdagi tarixiy voqealarni aks ettirishga imkon berdi. 1990-yillardan boshlab, bu janrda M.Nabiyev, T.Quryozov, M.Nuriddinov, J.Umarbekov, R.Rizamuxamedov, A.Aliqulov, M.Azlarxo‘jayev, B.Olimjonov, Sh.Bahriddinov faol ijod qildi. Bu rassomlar o‘z asarlarida o‘zbek xalqining tarixidagi muhim voqealar, sarkarda va olimlar hayoti bilan bog‘liq voqealarga murojaat qilishgan. Ular orasida M.Nuriddinovning “Amir Temur hokimiyat ramzlarini qabul qilmoqda” (1996), M.Azlarxo‘jayev, B.Olimjonov hamda

Sh.Bahriddinov mo‘qalamiga mansub “Mirzo Ulug‘bek va uning maktabi” (1996), J.Umarbekovning “Yetti iqlim sultoni” (1995) kartinalarini alohida qayd etish lozim.

“Tarixiy mavzudagi izlanishlarning yorqin yo‘nalishlaridan biri batal-janr bilan uzviy bog‘liq. Mustaqillik yillariga qadar o‘zbek rangtasvirida jiddiy ahamiyat kasb etmagan ushbu janr an‘analariga murojaat A. Aliqulov ijodida salmoqli o‘rin tutadi. Rassom ijodida XIX-XX asr Evropa realizmi, xususan, tarixiy kartina ustasi V.Surikov ijodining ta‘siri kuchli bo‘ldi” [6,104]. Buning yorqin ifodasini Temuriylar tarixiga bag‘ishlangan “Amir Temurning To‘xtamishxon ustidan qozongan g‘alabasi” (1996), “qal‘aning zabt etilishi” (1999), “Vatan uchun” (2000) kartinalarida, “Amir Temur va jahon tarixi” (2002) monnumetal-devoriy suratida ko‘rish mumkin. Hozirgi kunda A.Aliqulov tarixiy mavzuda ijod qilayotgan etakchi o‘zbek rassomlaridan biri sanaladi. Musavvir tomonidan ishlangan mahobatli va dastgohli kartinalarda o‘zbek xalqining tarixiy solnomasini yaratishga bo‘lgan intilish mavjud.

Yuqorida tahlil qilingan rassomlar ijodi mustaqillik davri rangtasvirida tarixiy mavzu talqini muhim o‘rin tutishi to‘g‘risida xulosaga kelish imkonini berdi. Shunga ko‘ra, rangtasvirida tarixiy tematika rivojini ma‘lum davrlarga ajratish, maqsadga muvoffiq, deb o‘ylaymiz. Masalan, 1990-yillarda o‘zbek xalqining buyuk tarixiy qahramonlar siymosini qayta tiklash vazifasining aktuallashuvi rassomlarni tarixiy portret janriga keng murojaat qilishga undadi. XXI asrning ikkinchi o‘n yilligidan boshlab rangtasvirida tarixiy mavzuga bo‘lgan e‘tibor susayishni boshlagani kuzatilsa-da, o‘z aktualligini yo‘qotmadi. Keyingi yillarda qadimgi davr va O‘rta asrlar tarixi, xususan, Sharq Renessansi bilan bog‘liq mavzularga e‘tibor oshib, ularning qatoriga yaqin o‘tmishdagi muhim voqealar, jadid ma‘rifatparvarlari obrazini aks ettirish bilan bog‘liq izlanishlar ham qo‘shilib bormoqda. Biroq tarixiy mavzu talqini bilan bog‘liq ijodiy jarayonlar 1990-yillardagi ko‘lamini yo‘qotib, tarqoqlashib borayotganini qayd etish lozim.

Bugungi kunda tarixiy mavzudagi ijodiy izlanishlarni rag‘batlantirishda “Turkiston rimeyki” [7,142-151] kabi ijodiy loyihalar, shuningdek, tarixiy mavzuga bag‘ishlangan davlat miqyosidagi tanlovlarning o‘tkazilishi muhim rol o‘ynashi mumkin. Mavjud omillar rangtasvirida tarixiy mavzuga bo‘lgan ma‘naviy-ma‘rifiy ehtiyoj doimo saqlanishini, bu yo‘nalishdagi izlanishlar zamonaviy avlodning o‘z o‘tmishi, ajdodlari xotirasiga bo‘lgan hurmatini oshirishga, ularning dahosini teran anglashga xizmat qilishini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ахмедова Н. Динамика и проблемы развития современного изобразительного искусства Узбекистана // материалы коллоквиума «Искусство Узбекистана на современном этапе социально-культурного развития». – Ташкент, 2006. – С. 229-231.;
2. Ахмедова Н. Живопись Центральной Азии XX века: традиции, самобытность, диалог. – Ташкент: SCD, 2004. – 224 с.;
3. Хакимов А. Принципы формирования исторического сознания художников Узбекистана // Moziydan sado. – Ташкент, 2018. – № 3. – С. 2-5.;
4. Умарова Д.Б. Мустиқиллик даври Ўзбекистон рангтасвирининг асосий тенденциялари. Санъат. фан. бўй. фал. док. (PhD) дис. – Тошкент: ЎЗР ФАСИ, 2020. – 159 б.;
5. Имамов А. Милли рангтасвирда тарихий портрет: ўтмиш билан мулоқот эҳтиёжи // San‘at. – Тошкент, 2023 – № 2. – Б. 23-26.;